

O'ZBEKISTONDA TOLERANTLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILAYOTGAN E'TIBOR

Qadamboyeva Hilola Umid qizi

UrDu Magistratura bo'limi 2-kurs magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7830679>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kunda yurtimizda tolerantlik madaniyatini shakllantirishga qaratilayotgan chora tadbirlar to'g'risida, tolerantlik madaniyatining ahamiyati haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Bag'rikenglik, bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi, bibliya, vijdon erkinligi, e'tiqod erkinligi, konfessiya.

Xalqaro YUNESKO tashkiloti dunyoda tinchlik, dinlar va konfessiyalararo muloqotni o'rnatish, millatlar va ellatlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish borasida bir qator ishlar amalga oshirgan va shu kungacha bag'rikenglikka doir 70 dan ortiq xalqaro hujjatlar qabul qilingan. Misol tariqasida 1995 yil 16 noyabrda Parijda YUNESKO Bosh konferentsiyasining 28-sessiyasida e'lon qilingan "Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi"ni aytishimiz mumkin. Shu kundan boshlab butun dunyoda 16-noyabr "Xalqaro bag'rikenglik kuni" sifatida keng nishonlanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda tinchlik, osoyishtalik beg'ubor osmon, munavvar kunlarimizning qadr qimmatini, ahamiyati har qachongidan ham ortib ketdi. Ana shu tinchlik, osoyishlatik omili bo'lgan diniy bag'rikenglik tamoyillarini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga diyorimizda alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Yurtimizda xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zaminda buyuk g'oya va sof niyatlar yo'lida xamkor va hamjixat bo'lib yashashligi bag'rikenglikning yorqin namunasidir. Mustaqil o'lkamiz O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari bo'lib, ular 16 ta turli konfessiyaga e'tiqod qilib kelmoqdalar. Bugungi kunda ular tinch-omon, ahil-inoq yashab kelmoqdalar. Islomda bag'rikenglik masalasi o'zining ilk davridayoq namoyon bo'ldi. Jahon dinlarining ichida faqat Islomda e'tiqod erkinligi ochiq-oydin e'lon qilingan. Bu borada Qur'oni karimning Baqra surasini 256 oyatida shunday marhamat qilingan: «Dinda majburlashlik yo'q...». Darhaqiqat, Konstitutsiyamizda ham biron fuqaroni biron dinga majburlab kiritish taqiqlangan, har bir inson haq-huquqi, erkinligi va kafolatlangani xususida shunday deyilgan: «Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi». O'zbekiston hududida yashovchi har bir fuqaroning manfaatlari, haq-huquq va burchlari qonunimiz doirasida aniqlanib, belgilab qo'yilgan. Diniy bag'rikenglik turli din vakillari e'tiqodidagi mavjud aqidaviy farqlardan qat'i nazar ularning yonma-yon, o'zaro tinch-totuv yashashini anglatadi. Har kim o'z e'tiqodiga amal qilishda erkin bo'lgani holda bu huquqqa boshqalar ham ega ekanligini e'tirof etmog'i lozim. Tarixdan ma'lumki, O'zbekiston hududi qadimdan diniy bag'rikenglik borasida dunyoga namuna bo'lib kelgan. Shuningdek, yurtimizdan yetishib chiqqan Burhoniddin Marg'iloniy, Abu Lays Samarqandiy, Alouddin Kosoniy kabi ulamolar tomonidan ta'lif etilgan asarlarda o'zga din vakillariga nisbatan bag'rikeng bo'lish masalasiga alohida ahamiyat qaratilgan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida 16 diniy konfessiyaga mansub 2239 diniy tashkilot faoliyat olib bormoqda. Ulardan 2065 tasi islomiy, 157 tasi xristian, 8 tasi yahudiy, 6 tasi bahoiiy jamoalari, bittadan Krishnani anglash jamiyati va Budda ibodatxonasidir. Bulardan tashqari konfessiyalararo Bibliya jamiyati ham faoliyat yuritmoqda. Ushbu diniy tashkilotlarning emin-erkin faoliyat

olib borayotgani, barcha diniy marosimlarini, bayramlarini hech qanday to'siqlarsiz to'laligicha o'tkazayotganligi ham yurtimizda hukm surayotgan diniy bag'rikenglikning amaliy ifodasidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Ma'lumki, bizning qadimiy va saxovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va mentalitetimiz asosini tashkil etadi". Bu millati va dinidan qat'i nazar, insonni ardoqlash, o'zgalarni qadrlash, kattaga hurmat, kichikka izzat ko'rsatish kabi tuyg'ular aholining qon-qoniga singib ketganidan dalolat. Aynan shu sifatlar xalqimizga xos diniy bag'rikenglikning ma'naviy asosini tashkil qiladi.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash yuzasidan tizimli ishlar amalga oshirildi. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasida esa turli millat-elatlar, diniy konfessiyalar vakillari o'rtasidagi tinchlik va barqarorlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni asrab-avaylash, do'stona munosabatni yanada sayqallashtirish ustuvor masala bo'lib qolishi ta'kidlangan. Xususan, so'nggi yillarda, davlat qurilishi, millatlararo totuvlik, vijdon va e'tiqod erkinligini ta'minlash sohasida 50 dan qonun hujjatlari va 40 ga yaqin qarorlar qabul qilindi. Ushbu huquqiy hujjatlarning aksariyati diniy e'tiqoti yoki millatidan qat'iy nazar, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kengaytirish, jumladan, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda faol ishtirok etishga qaratilgandir.

Xulosa qilib aytganda, bu dunyodagi hamma insonlar irqi, nasl-nasabi, kelib chiqishidan qat'i nazar, tengdir. Umuman olganda, dunyoda milliy-etnik munosabatlar tobora murakkablashib borayotgan bir paytda, hatto eng rivojlangan mamlakatlarda ham oz sonli millat vakillarini kamsitish va ularga zulm o'tkazish birinchi o'ringa chiqayotgan bir paytda, O'zbekistondagi millatlararo va dinlararo bag'rikenglikni ta'minlash sohasida olib borilayotgan ishlarni hech mubolag'asiz yorqin na'muna sifatida qabul qilish mumkin. O'zbekiston xalqlarining asrlar davomida shakllangan hayot yo'li, jamiyat barqarorligi va davlat taraqqiyotini ta'minlashda xalqlar va dinlararo bag'rikenglik mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Diniy bag'rikenglik-tinchlik va barqarorlik garovi" mavzusidagi matbuot anjumanidagi nutqi.
2. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabr, –2017—
 1. 2021 yillarda Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari
 2. to'g'risida"gi PQ-2707-sonli qarori.